

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3971919>

УДК 37

Вакина Н.Д., Пискарева А.В.

Вакина Наталья Дмитриевна, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, д. 1. E-mail: natali101299@mail.ru

Пискарева Анастасия Вадимовна, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, д. 1. E-mail: anastasiia.piskareva@mail.ru

К вопросу о влиянии современных технологий на изучение и преподавание иностранных языков в России

Аннотация. В статье рассматриваются возможности совершенствования обучения иностранному языку посредством внедрения в учебный процесс современных интернет-технологий и использования новых форм обучения, которые положительно влияют на мотивацию учащихся и усвоение материала. Также обсуждаются необходимость перехода от традиционных методов преподавания к более прогрессивным, учитывая новый образ мышления современной молодежи, и приводятся данные актуального опроса, подтверждающего необходимость оптимизации образовательного процесса.

Ключевые слова: новые технологии, методика преподавания, иностранные языки, коммуникация, инновации.

Vakina N.D., Piskareva A.V.

Vakina Natalia Dmitrievna, Lomonosov Moscow State University. 119991, Russia, Moscow, Leninskie Gory, 1. E-mail: natali101299@mail.ru.

Piskareva Anastasia Vadimovna, Lomonosov Moscow State University. 119991, Russia, Moscow, Leninskie Gory, 1. E-mail: anastasiia.piskareva@mail.ru.

Concerning the question of modern technologies influencing the studying and teaching of foreign languages in Russia

Abstract. The article discusses the opportunities for improving the teaching of a foreign languages through the introduction of the present day Internet technologies into the educational process and the use of new forms of teaching, which should positively influence the motivation of students and the leaning of the material. It also discusses the need to move away from traditional teaching methods to more progressive ones better suited for the new way of thinking among the younger generation and presents data from an actual survey showing the need to improve the educational process.

Key words: new technologies, teaching methodology, foreign languages, communication, innovations.

С каждым годом темпы развития новых технологий продолжают увеличиваться, что, безусловно, оказывает большое влияние на привычный уклад повседневной жизни. Техни-

ческий прогресс везде оставляет свой след, и сфера образования – не исключение. Так, в образовательном процессе наблюдается постепенное введение новых технологий, которые используются

на различных уроках, в том числе на уроках иностранного языка. В данной статье мы рассмотрим, как именно современные технологии влияют на изучение и преподавание иностранных языков и действительно ли стоит внедрять больше инноваций в образовательный процесс.

Прежде всего необходимо подчеркнуть тот факт, что на сегодняшний день крайне важную роль в мире играют взаимоотношения между различными государствами. Однако на пути к полному взаимопониманию между представителями разных стран лежат препятствия, которые заключаются в частом незнании иностранных языков, без которых коммуникация между представителями разных государств будет невозможна. Для того, чтобы все-таки наладить коммуникацию, необходимы специалисты в сфере иностранных языков, которые становятся все более и более востребованными. В этой связи возникает вопрос о том, что нужно сделать, чтобы улучшить подготовку таких специалистов и какие меры необходимо предпринять, чтобы изучение и преподавание иностранных языков стало более успешным и привлекательным.

Важно заметить, что иностранный язык стоит на стыке всех предметов и областей, поэтому его развитие и развитие технологий неразделимо. Иностранный язык невозможно «зазубрить» или просто заучить, его необходимо понимать, а также важно постоянно совершенствовать свои компетенции в таких навыках, как аудирование, чтение, письмо и говорение, учить новые слова и выражения, относящиеся к самым разным сферам жизнедеятельности.

Современные технологии могут помочь в этом плане тем, что они подтолкнули преподавателей и учеников к использованию материалов на более разнообразные темы, которые в обычных учебниках могут быть не затронуты. Помимо этого, задания можно будет выполнять в разных форматах, что также поможет избежать «зубрежки» и заставит учеников

использовать не просто заученные слова и клише, а самостоятельно думать и приходить к новому и более сложному материалу, опираясь на уже имеющиеся у них знания. Все это значительно скажется впоследствии на успехе в изучении иностранного языка, так как в процессе коммуникации заученные клише не всегда уместны, и зачастую приходится спонтанно и быстро ориентироваться в сложных ситуациях, прибегая к «живому» диалогу. Необходимость перехода, возможно не полного, но, по крайней мере, частичного к новому формату обучения становится с каждым годом все более очевидной, ведь образ мышления современных школьников сильно изменился под влиянием современных технологий, в сравнении с предыдущими поколениями, которым было присуще понятийное мышление. Сегодняшняя молодежь существует в условиях непрерывного и избыточного потребления информации: именно так часто характеризуют новый тип мышления – клиповое мышление. Так, основная проблема заключается в том, что современная образовательная программа не всегда соответствует новым реалиям, поэтому возникает необходимость ее видоизменять и искать новые формы подачи материала, чтобы задействовать клиповое мышление наиболее эффективно. Также и по этой причине старая добрая и традиционная «зубрежка» при изучении иностранных языков представляется сейчас недостаточно эффективной в сравнении с новым форматом обучения с применением современных технологий.

Для более подробного рассмотрения существующих на сегодняшний день проблем в области преподавания иностранных языков был проведен опрос среди учащихся и учителей с целью выяснить, какое отношение сложилось у них к использованию новых технологий в образовательном процессе. Так, 76,5% учащихся высказались за использование учителями современных технологий на уроках иностранного языка, а учителя в

свою очередь единогласно поддержали идею введения новых технологий в процесс обучения иностранному языку. Такие результаты позволяют нам сделать вывод, что обе стороны образовательного процесса были бы не против разнообразить учебный процесс путем использования инноваций, а также они положительно воспринимают идею введения таких новшеств.

Тем не менее, несмотря на такой интерес к использованию современных технологий на уроках иностранного языка как со стороны учащихся, так и со стороны учителей, в действительности новые технологии применяются не так часто, как показывают результаты опроса: 58,8% учащихся утверждают, что учителя редко используют новые технологии на уроках иностранного языка, и 50% учителей это признают, подтверждая, что на уроках используют технологии редко. При этом, ситуация представляется все же не такой плачевной: почти 30% учащихся и 25% учителей ответили, что часто используют современные технологии в образовательном процессе, что уже является неплохим результатом и дает основания полагать, что в будущем существующее положение вещей изменится в лучшую сторону. Действительно, использование новых технологий в образовательном процессе положительно влияет на усвоение учащимися материала и изучение иностранного языка, что подтвердили 94,1% учащихся и все опрошенные нами учителя. По их мнению, использование новых технологий способствует запоминанию информации учащимися, а также дает им дополнительную мотивацию для занятий на уроках. Учащимся же в свою очередь нравится такое разнообразие и новый формат заданий, так как для них использование современных технологий является уже привычным занятием и не вызывает лишнего стресса или непониманий. Разнообразные возможности использования технологий отмечает в

своей статье также и Л.П. Владимирова: «Увеличить объём речевого общения или плотность общения на иностранном языке как в устной, так и в письменной форме возможно средствами интернет-технологий, веб 2.0. (блог, форум, чат, скайп и др.)... В настоящее время в образовании широко используются блоги... С помощью блога можно решать такие дидактические задачи, как обучение различным видам чтения, письму, устной и письменной речи» [2, с. 7].

В общем и целом, можно заметить следующее: несмотря на то, что применение новых технологий в преподавании иностранных языков пока что не стало обыденной практикой, оно вызывает все больший интерес как со стороны учеников, так и со стороны учителей. Современные технологии в преподавании иностранного языка открывают двери к новым возможностям, источникам информации и тренировочным комплексам, направленным на эффективное развитие компетенций в различных аспектах языка. Для более эффективного внедрения этих технологий в процесс обучения необходимо выявить те технологии, которые пользуются на сегодняшний день наибольшей популярностью среди молодежи, а также те технические нововведения, которые положительно влияют на процесс преподавания. Это, несомненно, будет способствовать совершенствованию методики преподавания иностранных языков и, соответственно, увеличению количества потенциальных работников-профессионалов в данной сфере, которые могут обеспечить процесс прозрачной коммуникации без недопониманий и искажений смысла передаваемой информации. Последний аспект представляется особенно важным, ведь знание иностранных языков и умение коммуницировать сейчас крайне необходимы, учитывая происходящие в последние десятилетия события на международной арене и процесс глобализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов Э.Г. Теория и практика использования компьютерных программ в преподавании русского языка как иностранного. Москва: Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 2000. 149 с.
2. Владимирова Л.П. Дистанционное обучение иностранным языкам: специфика и перспективы // Иностранные языки в высшей школе. №2 (29), 2014. С. 68-72. Изд-во: Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина. URL: <https://mgimo.ru/upload/iblock/3fb/distancionnoe-obuchenie-inostrannym-yazykam.pdf>
3. Воронина Е.В. и др. Инновационные технологии преподавания иностранных языков в вузе (монография) / Е.В. Воронина, Ю.В. Рындина, И.М. Кунгурова, С.Г. Долженко, Е.А. Юринова, С.В. Пахотина // Успехи современного естествознания, 2014. № 10. С. 95-97. URL: <http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34266>
4. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: Учеб. пособие для студ. лингв., ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 336 с.
5. Девтерова З.Р. Новые информационные технологии в преподавании иностранного языка в вузе // Вестник Адыгейского государственного университета, 2006. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novye-informatsionnye-tehnologii-v-prepodavanii-inostrannogo-yazyka-v-vuze>.
6. Костина Е.В. Модель смешанного обучения (blended learning) и её использование в преподавании иностранных языков // Известия высших учебных заведений. Серия: Гуманитарные науки, 2010. т. 1. № 2. С. 141-144.
7. Старицына О.А. Клиповое мышление vs образование. Кто виноват и что делать? // АНИ: педагогика и психология. 2018. №2 (23). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klipovoe-myshlenie-vs-obrazovanie-kto-vinovat-i-cto-delat>
8. Штурба Я.Ю. Преподавание иностранного языка посредством новых информационных технологий // Филологические науки. 2012. № 7. С. 222-225.
9. Щукин А.Н. Методика обучения речевому общению на иностранном языке: учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вузов // Москва: ИКАР, 2011. 452 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Azimov Je.G. Teorija i praktika ispol'zovanija komp'juternyh programm v prepodavanii russkogo jazyka kak inostrannogo. Moskva: Gos. IRJa im. A.S. Pushkina, 2000. 149 s.
2. Vladimirova L.P. Distancionnoe obuchenie inostrannym jazykam: specifika i perspektivy // Inostrannye jazyki v vysshej shkole. №2 (29), 2014. S. 68-72. Izd-vo: Rjazanskij gosudarstvennyj universitet imeni S.A. Esenina. URL: <https://mgimo.ru/upload/iblock/3fb/distancionnoe-obuchenie-inostrannym-yazykam.pdf>
3. Voronina E.V. i dr. Innovacionnye tehnologii prepodavanija inostrannyh jazykov v vuze (monografija) / E.V. Voronina, Ju.V. Ryndina, I.M. Kungurova, S.G. Dolzhenko, E.A. Jurinova, S.V. Pahotina // Uspehi sovremennogo estestvoznaniya, 2014. № 10. S. 95-97. URL: <http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34266>
4. Gal'skova N.D., Gez N.I. Teorija obuchenija inostrannym jazykam: Lingvodidaktika i metodika: Ucheb. posobie dlja stud. lingv., un-tov i fak. in. jaz. vyssh. ped. ucheb. zavedenij. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2004. 336 s.
5. Devterova Z.R. Novye informacionnye tehnologii v prepodavanii inostrannogo jazyka v vuze // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta, 2006. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novye-informatsionnye-tehnologii-v-prepodavanii-inostrannogo-yazyka-v-vuze>.
6. Kostina E.V. Model' smeshannogo obuchenija (blended learning) i ejo ispol'zovanie v prepodavanii inostrannyh jazykov // Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Serija: Gumanitarnye nauki, 2010. t. 1. № 2. S. 141-144.

-
7. Staricyna O.A. Klipovoe myshlenie vs obrazovanie. Kto vinovat i chto delat'? // ANI: pedagogika i psihologija. 2018. №2 (23). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klipovoe-myshlenie-vs-obrazovanie-kto-vinovat-i-chto-delat>
 8. Shturba Ja.Ju. Prepodavanie inostrannogo jazyka posredstvom novyh informacionnyh tehnologij // Filologicheskie nauki. 2012. № 7. S. 222-225.
 9. Shhukin A.N. Metodika obuchenija rechevomu obshheniju na inostrannom jazyke: uchebnoe posobie dlja prepodavatelej i studentov jazykovyh vuzov // Moskva: IKAR, 2011. 452 s.

Поступила в редакцию 03.08.2020.

Принята к публикации 06.08.2020.

Для цитирования:

Вакина Н.Д., Пискарева А.В. К вопросу о влиянии современных технологий на изучение и преподавание иностранных языков в России // Гуманитарный научный вестник. 2020. №7. С. 33-37. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/07/VakinaPiskareva.pdf>